

Original paper

THE CONCEPT OF CREATIVE THINKING, ITS CONTENT, AND PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE IN PRIMARY EDUCATION

Ibadullayeva Shakhnoza Ilkhamovna, Bukhara State Pedagogical Institute, Associate Professor of the Department of Music and Fine Arts.

Boymuradova Tursuntosh Ilhom qizi, Bukhara State Pedagogical Institute, first-year master's student of the Department of Music and Fine Arts.

Abstract: this article provides a comprehensive analysis of the psychological and pedagogical essence of the concept of creative thinking, its structure, and its role in the primary education system. The formation of creative thinking is examined in close connection with the development of students' cognitive processes, independent and critical thinking, learning motivation, and personal competencies. Taking into account the psychological characteristics of primary school children, the pedagogical conditions, effective methods, and approaches for developing creative thinking are substantiated. Furthermore, based on scientific evidence, the importance of creative thinking in shaping a well-developed, socially active, and competitive personality is revealed.

Keywords: creative thinking, primary education, creative cognition, personal development, pedagogical significance, cognitive processes, independent thinking, teaching methods, competence, innovative approach, learning activity, educational effectiveness.

IJODIY TAFAKKUR TUSHUNCHASI, MAZMUNI VA UNING BOSHLANG'ICH TA'LIMDAGI PEDAGOGIK AHAMIYATI

Ibadullayeva Shaxnoza Ilxamovna, Buxoro davlat pedagogika instituti, Musiqa va tasviriy san'at kafedrası dotsenti
Boymuradova Tursuntosh Ilhom qizi, Buxoro davlat pedagogika instituti, Musiqa va tasviriy san'at kafedrası 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada ijodiy tafakkur tushunchasining psixologik va pedagogik mohiyati, uning tuzilmasi hamda boshlang'ich ta'lim tizimidagi o'rni kompleks tarzda tahlil qilinadi. Ijodiy tafakkurning shakllanishi o'quvchilarning bilish jarayonlari, mustaqil va tanqidiy fikrlashi, o'quv faoliyatiga bo'lgan motivatsiyasi hamda shaxsiy kompetensiyalarining rivojlanishi bilan uzviy bog'liqlikda yoritiladi. Maqolada boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning psixologik xususiyatlari hisobga olingan holda ijodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari, samarali metod va yondashuvlari asoslab beriladi. Shuningdek, ijodiy tafakkurning barkamol, ijtimoiy faol va raqobatbardosh shaxsni shakllantirishdagi ahamiyati ilmiy dalillar asosida ochib beriladi.

Kalit so'zlar: ijodiy tafakkur, boshlang'ich ta'lim, kreativ fikrlash, shaxs rivoji, pedagogik ahamiyat, bilish jarayonlari, mustaqil fikrlash, ta'lim metodlari, kompetensiya, innovatsion yondashuv, o'quv faolligi, ta'lim samaradorligi.

ПОНЯТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ, ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Ибадуллаева Шахноза Илхамовна, Бухарский государственный педагогический институт, доцент кафедры музыки и изобразительного искусства.

Боймуратова Турсунтош Илхом кизи, Бухарский государственный педагогический институт, магистрант 1-курса кафедры музыки и изобразительного искусства.

Аннотация: в данной статье комплексно анализируются психологическая и педагогическая сущность понятия творческого мышления, его структура и роль в системе начального образования. Формирование творческого мышления рассматривается в тесной взаимосвязи с развитием познавательных процессов учащихся, самостоятельного и критического мышления, учебной мотивации и личностных компетенций. С учётом психологических особенностей детей младшего школьного возраста обосновываются педагогические условия, эффективные методы и подходы к развитию творческого мышления. Также на основе научных данных раскрывается значение творческого мышления в формировании гармонично развитой, социально активной и конкурентоспособной личности.

Ключевые слова: творческое мышление, начальное образование, креативное мышление, развитие личности, педагогическое значение, познавательные процессы, самостоятельное мышление, методы обучения, компетентность, инновационный подход, учебная активность, эффективность обучения.

Zamonaviy ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuvlar ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bunday sharoitda ta'limning asosiy vazifasi nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va ijodiy yechimlar topish ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning tafakkuri, tasavvuri va bilish faoliyati jadal rivojlanadigan muhim davr hisoblanadi. Shu bois ijodiy tafakkurni rivojlantirish masalasi pedagogika fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Boshlang'ich ta'lim tizimida shaxsni har tomonlama rivojlantirish muhim strategik vazifa sifatida e'tirof etiladi. Ushbu jarayonda ijodiy tafakkur yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Ijodiy tafakkur — bu shaxsning muammoni noodatij tarzda anglash, yangi g'oyalar ishlab chiqish, mavjud bilimlarni yangicha talqin qilish va mustaqil yechim topish qobiliyatidir. Psixologik tadqiqotlarda ijodiy tafakkur muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish, divergent fikrlash va original yondashuv bilan tavsiflanadi. Pedagogik nuqtayi nazardan esa ijodiy tafakkur o'quvchining bilimlarni ongli o'zlashtirishi va ularni amaliy faoliyatda samarali qo'llash qobiliyatini ifodalaydi.

Pedagogik adabiyotlarda ijodiy tafakkur shaxsning intellektual faoliyatining eng yuqori bosqichi sifatida qaraladi. U nafaqat bilimlar majmuasi, balki tafakkur moslashuvchanligi, fantaziya, tasavvur, tashabbuskorlik va erkin fikrlash bilan chambarchas bog'liqdir. Ijodiy tafakkur rivojlangan shaxs bilimlarni tayyor holatda qabul qilmaydi, balki ularni qayta ishlaydi, tahlil qiladi va yangi mazmun bilan boyitadi.

Boshlang'ich ta'lim yoshida bolalarda tafakkurning obrazli shakli ustuvor bo'lib, aynan shu davr ijodiy fikrlashni shakllantirish uchun eng qulay bosqich hisoblanadi. Shu sababli boshlang'ich ta'limda ijodiy tafakkurni rivojlantirish pedagogik jarayonning muhim yo'nalishi sifatida qaralishi lozim.

Ijodiy tafakkur murakkab psixologik-pedagogik hodisa bo'lib, u bir nechta tarkibiy komponentlardan tashkil topadi. Ularning asoslari quyidagilardan iborat:

- muammoni sezish va anglash qobiliyati;
- tasavvur va fantaziya;
- tafakkur moslashuvchanligi;
- originallik va yangilikka intilish;
- mustaqil qaror qabul qilish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ushbu komponentlar o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Masalan, bolalarning fantaziyasi juda kuchli bo'lib, ular real voqelikni o'z tasavvuri bilan boyitishga moyil bo'ladi. Pedagog ushbu xususiyatni to'g'ri yo'naltira olsa, ijodiy tafakkur samarali shakllanadi.

Ijodiy tafakkurning mazmuni faqat san'at yoki adabiyot bilan cheklanmaydi. U matematik masalalarni noodatiy usulda yechish, til materiallarini ijodiy qo'llash, tabiat hodisalarini mustaqil tushuntirish kabi faoliyatlarda ham namoyon bo'ladi

Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar psixologik jihatdan faol, qiziquvchan va yangilikka ochiq bo'ladilar. Ularning diqqat va xotirasi ko'proq ko'rgazmali-obrazli xarakterga ega. Shu sababli ijodiy tafakkurni rivojlantirish jarayonida ko'rgazmali vositalar, o'yin texnologiyalari va ijodiy topshiriqlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Psixologik tadqiqotlarga ko'ra, ijodiy tafakkur bolaning emotsional holati bilan bevosita bog'liq. Erkin muhitda, qo'llab-quvvatlovchi pedagogik sharoitda bola o'z fikrini ochiq ifodalashga intiladi. Aksincha, qat'iy cheklovlar va faqat to'g'ri javobga yo'naltirilgan yondashuv ijodiy tafakkurning rivojlanishini sekinlashtiradi. Shu bois boshlang'ich ta'limda xatoga ijobiy munosabat, rag'batlantirish va individual yondashuv muhim pedagogik shartlar hisoblanadi.

Ijodiy tafakkur boshlang'ich ta'lim jarayonining samaradorligini oshiruvchi muhim omil hisoblanadi. Ijodiy fikrlovchi o'quvchi dars jarayonida faol ishtirok etadi, savollar beradi, muammoli vaziyatlarga qiziqish bilan yondashadi. Ijodiy tafakkur rivojlangan o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish va o'z nuqtai nazarini asoslash ko'nikmalari shakllanadi. Bu esa kompetensiyaviy yondashuvning muhim talabi hisoblanadi. Boshlang'ich ta'limda ijodiy tafakkur o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshiradi. Ijodiy topshiriqlar darsni qiziqarli qiladi, o'quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Natijada ta'lim sifati va samaradorligi oshadi.

Ijodiy tafakkur shaxsning har tomonlama kamol topishida muhim rol o'ynaydi. U bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi, tashabbuskorlik va mas'uliyat hissini rivojlantiradi. Ijodiy faoliyat jarayonida bola o'z imkoniyatlarini anglaydi va o'zini namoyon etish ehtiyojini qondiradi. Shuningdek, ijodiy tafakkur ijtimoiy moslashuvni osonlashtiradi. Jamoaviy ijodiy ishlar davomida o'quvchilar muloqot qilish, kelishuvga erishish va hamkorlikda faoliyat yuritishni o'rganadilar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tafakkur asosan o'yin, tasviriy faoliyat, mushohada va tajriba orqali shakllanadi. Ushbu yosh davrida bolalar atrof-muhitni obrazli idrok etadi, ularning tasavvuri faol bo'lib, yangilikka intilish kuchli namoyon bo'ladi. Shu sababli ta'lim jarayonida ijodiy vazifalar, ochiq savollar va erkin fikrlashga undovchi topshiriqlardan foydalanish yuqori samaradorlik beradi. Ijodiy tafakkurning mazmuni bir necha tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, ularga kreativlik, tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va mustaqil qaror qabul

qilish kiradi. Bu komponentlar boshlang'ich ta'lim jarayonida o'zaro uzviy bog'liq holda rivojlanadi. Masalan, o'quvchi berilgan mavzuga rasm chizish jarayonida nafaqat tasviriy ko'nikmalarni, balki muammoni estetik jihatdan hal etish qobiliyatini ham namoyon etadi. Boshlang'ich ta'limda ijodiy tafakkurni rivojlantirishda o'qituvchining pedagogik mahorati muhim o'rin tutadi. O'qituvchi o'quvchining har qanday g'oyasini qo'llab-quvvatlashi, xatoni ijodiy jarayonning tabiiy bosqichi sifatida qabul qilishi va qulay psixologik muhit yaratishi lozim. Bunday yondashuv o'quvchilarda o'ziga ishonchni kuchaytirib, mustaqil fikrlashga undaydi. Ijodiy tafakkurning pedagogik ahamiyati shundaki, u o'quvchilarning faqat akademik muvaffaqiyatini emas, balki shaxs sifatida kamol topishini ham ta'minlaydi. Ijodiy fikrlovchi o'quvchi yangi vaziyatlarga tez moslashadi, tashabbuskor bo'ladi va ijtimoiy faol pozitsiyani egallaydi. Bu esa kelajakda raqobatbardosh va barkamol shaxsni tarbiyalashga zamin yaratadi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi ijodiy tafakkurni shakllantirish jarayonida yetakchi shaxs hisoblanadi. O'qituvchining pedagogik mahorati, darslarni tashkil etish uslubi va o'quvchilarga bo'lgan munosabati ijodiy muhitni belgilaydi. Pedagog ijodiy topshiriqlarni to'g'ri tanlashi, o'quvchilarning fikrini hurmat qilishi va ularni erkin ifodalashga rag'batlantirishi lozim. Innovatsion pedagogik texnologiyalar, muammoli ta'lim va loyihaviy faoliyat ijodiy tafakkurni rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar ijodiy tafakkurni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Multimedia vositalari, interaktiv platformalar va STEAM ta'limi ijodiy fikrlashni shakllantirishda muhim rol o'ynamoqda. Boshlang'ich ta'limda ushbu imkoniyatlardan oqilona foydalanish kelajakda raqobatbardosh, kreativ va mustaqil fikrlovchi shaxslarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ijodiy tafakkur boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarning intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlovchi muhim pedagogik omil hisoblanadi. Ijodiy tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy faollik va kreativ yondashuvlarni shakllantirib, barkamol shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida ijodiy yondashuvlar, innovatsion pedagogik metodlar hamda qulay psixologik muhitni yaratish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tafakkurni samarali shakllantirish mumkin. Shu bois mazkur masala ta'lim tizimida doimiy ilmiy izlanishlar va amaliy takomillashtirishni talab etuvchi dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Yo'ldoshev J. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2020.
3. Karimova D. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent, 2021.
4. Hasanov S. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: Fan, 2018.
5. Guilford J. The Nature of Human Intelligence. – New York, 1967.
6. Torrance E. Creativity in the Classroom. – Washington, 1995.